

ASAP

Systematický přístup k sociálním médiím
a předpubescentům prostřednictvím
rozvoje myšlenkových dovedností

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASAP

KAPITOLA

OSOBNÍ VZORY

Utváření hodnot v digitální době

Spolufinancováno
Evropskou unií

OSOBNÍ VZORY: UTVÁŘENÍ HODNOT V DIGITÁLNÍ DOBĚ

Program Erasmus+

Klíčová akce 2 – Partnerství pro spolupráci ve školním vzdělávání

ASAP – Systematický přístup k sociálním médiím a dětem na prahu dospívání prostřednictvím rozvoje myšlenkových dovedností

Grantová dohoda č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Stránka projektu [na platformě Erasmus+ Project Results](#) | Stránka komunity projektu [Zenodo](#)

R3.2.1 Příručka vzdělávacího programu ASAP

Srpen 2025

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Projekt ASAP je spolufinancován programem Erasmus+ Evropské unie na základě grantové dohody č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropské komise a italské národní agentury INDIRE při tvorbě této publikace neznámá schválení jejího obsahu, který odráží pouze názory autorů. Evropská komise a italská národní agentura INDIRE nenesou odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v této publikaci.

Licence

Toto dílo je licencováno pod licencí [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), která umožňuje použití, distribuci a úpravy díla, včetně komerčního využití, pokud je uveden původní autor a jsou uvedeny všechny změny.

Pokud konkrétní obsah zahrnuje díla třetích stran nebo zobrazuje identifikovatelné soukromé osoby, může být nutné získat další práva. Chcete-li použít nebo reprodukovat obsah, který není ve vlastnictví tvůrců tohoto díla, může být nutné požádat o povolení přímo držitele práv.

Obsah

ZAMĚŘENÍ TĚTO KAPITOLY	4
Úvod	4
Klíčové kompetence	4
Co si účastníci odnesou z této kapitoly.....	5
Pracovní plán	6
Výstupy	7
Hodnocení	7
Kontext použití	8
Propojení s dalšími kapitolami.....	9
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT	10
JAK FUNGUJE TATO LEKCE.....	12
Téma 1: Důležitost hodnot	12
Co se účastníci naučí?	12
Výsledky učení	12
Uspořádání prostoru.....	12
Použité metody a pedagogické techniky	12
Nástroje	12
Přehled aktivit.....	13
Aktivita 1.a.1 – Hodnoty v našich životech	13
Aktivita 1.a.2 – Objevování hodnot, za kterými stojí naše osobní vzory	13
Téma 2: Porovnání tradičních a digitálních vzorů	13
Co se účastníci naučí?	13
Výsledky učení	13
Konfigurace prostoru	14
Metody a pedagogické techniky	14
Nástroje	14
Přehled aktivit.....	14
Aktivita 2.a.1 – Porovnání tradičních a digitálních vzorů	14
Aktivita 2.a.2 – Digitální vzory a společenské srovnávání	14

Aktivita 2.b.1 – Virální výzvy	14
Aktivita 2.b.2 – Výzva přijata? Pohled na bezpečnost virálních trendů	15
Aktivita 2.b.3 – Odhalování mýtů o influencerech a virálních výzvách	15
PLÁNY AKTIVIT A PRACOVNÍ LISTY	16
HODNOTY V NAŠICH ŽIVOTECH	17
Porovnání tradičních a digitálních osobních vzorů.....	33
Digitální vzory a společenské srovnávání	37
VIRÁLNÍ VÝZVA.....	42
Výzva přijata? Pohled na bezpečnost virálních trendů	47
Odhalování mýtů o influencerech a virálních výzvách	53

Kapitola

Osobní vzory: Formování hodnot v digitálním věku

ZAMĚŘENÍ TÉTO KAPITOLY

Úvod

Výchova dětí v dnešní společnosti je vzrušující, ale zároveň náročná zkušenost, zejména pro rodiče a pedagogy, kteří se snaží vštípit silné hodnoty dětem ve věku 11 až 13 let. Tato klíčová vývojová fáze se vyznačuje zvýšenou zvědavostí, formováním identity a rostoucí touhou po sounáležitosti, což činí hodnoty, které děti přijímají, obzvláště důležitými. Základní principy, jako je poctivost, laskavost, odolnost, respekt a odpovědnost, slouží dětem jako nezbytné vodítko při jejich životní cestě. V naší digitální éře jsou však děti významně ovlivňovány online osobnostmi, známými jako *digitální influenceři*, kteří často fungují jako současné osobní vzory.

Tito digitální influenceři mají značný vliv na chování, aspirace a pohledy dětí a formují jejich chápání úspěchu, vztahů a sebevědomí. Zatímco někteří influenceři propagují pozitivní ideály, jako je empatie, tvrdá práce a sociální spravedlnost, jiní mohou být vzorem materialismu, marnivosti nebo nezdravého chování. Právě zde hrají rodiče a pedagogové zásadní roli jako průvodci a mentoři, kteří pomáhají dětem kriticky hodnotit obsah, který konzumují, a sladit jej s trvalými hodnotami. Rodiče a pedagogové mohou spolupracovat, aby inspirovali děti k tomu, aby vzhlížely k influencerům, kteří propagují kreativitu, zapojení do komunity a odolnost, spíše než k těm, kteří se zaměřují na povrchní úspěchy. Ztělesňováním a posilováním těchto hodnot mohou dospělí vytvářet podpůrné prostředí, které vyvažuje digitální zapojení s etickými základy v reálném světě.

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence* (k nimž se tato kapitola snaží přispět)	
Obecné	Specifické
Kompetence osobnostní a sociální: Seberegulace	<ul style="list-style-type: none">Uvědomění si a vyjádření osobních emocí, myšlenek, hodnot a chování.
Kompetence osobnostní a sociální: Blahobyt	<ul style="list-style-type: none">Porozumění potenciálním rizikům pro blahobyt a využívání spolehlivých informací a služeb pro ochranu zdraví a sociální ochranu.

	<ul style="list-style-type: none"> • Přijetí udržitelného životního stylu, který respektuje životní prostředí a fyzické a duševní blaho sebe i ostatních, přičemž se hledá a nabízí sociální podpora.
Kompetence osobnostní a sociální: Empatie	<ul style="list-style-type: none"> • Uvědomění si emocí, zkušeností a hodnot jiné osoby. • Reakce na emoce a zkušenosti jiné osoby, uvědomění si, že příslušnost ke skupině ovlivňuje postoj člověka.
Kompetence osobnostní a sociální: Spolupráce	<ul style="list-style-type: none"> • Záměr přispívat ke společnému blahu a uvědomění si, že ostatní mohou mít odlišné kulturní příslušnosti, zázemí, přesvědčení, hodnoty, názory nebo osobní okolnosti.
Kompetence k učení: Kritické myšlení	<ul style="list-style-type: none"> • Uvědomění si potenciálních zaujatostí v datech a vlastních osobních omezení při shromažďování platných a spolehlivých informací a myšlenek z různých a renomovaných zdrojů. • Porovnávání, analýza, hodnocení a syntéza dat, informací, myšlenek a mediálních sdělení za účelem vyvození logických závěrů.
Kompetence digitální: Informační a datová gramotnost	<ul style="list-style-type: none"> • Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Kompetence digitální: Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrana zdraví a pohody

**Definováno podle rámců LifeComp a DigComp 2.2*

Co si účastníci odnesou z této kapitoly

Výsledky učení	
Znalosti	Dovednosti a schopnosti
Rozlišování mezi influencery jako digitálními vzory a rodiči jako tradičními vzory, včetně vlastností a hodnot, které každý z nich obvykle prosazuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Kriticky porovnat vliv digitálních vzorů s hodnotami naučenými od rodičů a identifikovat dlouhodobý dopad, který mohou mít na osobní rozvoj.
Vysvětlení teorie sociálního srovnávání a toho, jak idealizované životy influencerů vytvářejí nereálná očekávání ohledně krásy, úspěchu a štěstí.	<ul style="list-style-type: none"> • Rozpoznat upravený nebo přehnaný obsah a naučit se rozlišovat mezi online obrazy a reálnými situacemi, aby se předešlo negativním srovnáváním sebe sama.
Vysvětlit roli influencerů při propagaci virálních výzev a tlak peer u, který tyto	<ul style="list-style-type: none"> • Učinit nezávislá, promyšlená rozhodnutí o účasti, aniž by cítili potřebu se přizpůsobovat.

trendy doprovází, včetně potenciálních rizik.	
Vysvětlete, jak influenceri ovlivňují jejich chování, volby a vnímání sebe sama, a podporujte tak uvědomělejší přístup k sociálním médiím.	<ul style="list-style-type: none"> • Odolávat negativnímu sociálnímu srovnávání, tlaku vrstevníků a tlaku přizpůsobit se nerealistickým standardům propagovaným influencerem.

Pracovní plán

Téma 1: Důležitost hodnot		
Fáze 1 (Budování znalostí a rozvoj dovedností)	Aktivita 1.a.1: Zkoumání hodnot v našem životě Cíl: Poskytnout účastníkům schopnost rozpoznat, pochopit a vyhodnotit různé typy hodnot a uvědomit si jejich roli v každodenním životě.	45 min
	Aktivita 1.a.2: Identifikace hodnot, které stojí za vzory Cíl: Prozkoumat rozdíly v tom, jak tradiční a digitální vzory komunikují konkrétní hodnoty, a jejich vliv na mladé publikum.	45 min
Téma 2: Porovnání tradičních a digitálních vzorů		
Fáze 2a (Budování znalostí a rozvoj dovedností)	Aktivita 2.a.1: Podobnosti a rozdíly mezi tradičními a digitálními vzory Cíl: Rozlišit mezi hodnotami, které představují a sdílejí tradiční a digitální vzory.	30 min
	Aktivita 2.a.2: Digitální vzory a sociální srovnávání Cíl: Zvýšit povědomí o vlivu influencerů na spokojenost s vlastním tělem a životním stylem.	45 min
Fáze 2b (Budování znalostí a rozvoj dovedností)	Aktivita 2.b.1: Virální výzva Cíl: Zvýšit povědomí o různých formách virálních výzev a naučit se je rozlišovat.	30 min
	Aktivita 2.b.2: Výzva přijata? Hodnocení bezpečnosti virových trendů Cíl: Rozpoznat a rozlišit mezi krátkodobými a dlouhodobými důsledky účasti na virové provokaci.	45 min

	<p>Aktivita 2.b.3: Vyvracení mýtů o influencerech a virových výzvách</p> <p>Cíl: Zvýšit povědomí a kriticky zhodnotit bezpečnost a pozitivní i negativní stránky výzev, kterých se účastní digitální influenceri.</p>	30 min
--	--	--------

Výstupy

Konečným produktem této kapitoly je zvýšení povědomí dětí (prostřednictvím všech analyzovaných pracovních listů) o hodnotách, které představují tradiční a digitální vzory, a povědomí o hodnotách, které jsou v životě skutečně důležité. Děti si také uvědomí bezpečnost virálních výzev, zejména těch, které podporují samotné digitální vzory, a vytvoří seznam bezpečnostních pokynů pro hodnocení virálních výzev.

Hodnocení

Cíl:

Zhodnotit znalosti, dovednosti a postoje získané z aktivit s ohledem na okamžité i dlouhodobé účinky.

Metody a nástroje:

Test (scénář návrhu bezpečné virální výzvy založené na hodnotách); otázky pro sebehodnocení; úkol z reálného života (deník „Moje cesta za hodnotami“ a analýza/prezentace výzvy nebo trendu influencerů).

Načasování:

Během/po aktivitách a v průběhu týdenního projektu „Moje cesta za hodnotami“.

Role:

Děti vyplní test, sebehodnocení, deník a prezentaci/video; pedagog vyhodnotí odpovědi a výstupy.

Podrobné pokyny k tomu, co a jak hodnotit, jakož i příklady možných hodnotících nástrojů a kritérií, naleznou pedagogové v níže uvedené hodnotící tabulce.

JAK	CO	PŘÍKLAD
TEST	Znalosti, dovednosti	<p>Scénář: „Představte si, že navrhujete virální výzvu pro kampaň propagující pozitivní sociální hodnoty (např. laskavost, týmovou práci nebo ekologické povědomí). Jaké prvky byste zahrnuli, aby byla výzva poutavá a bezpečná?“</p> <p>Pokyny pro děti: Uveďte alespoň 3 hodnoty, které bude vaše výzva propagovat. Popište jednotlivé kroky výzvy a vysvětlete, jak se vyvarujete rizik (krátkodobých i</p>

		<p>dlouhodobých –). Určete, jak by účastníci mohli zodpovědně sdílet své výsledky na sociálních médiích.</p> <p>Role pedagoga: Vyhodnoťte jejich odpovědi na základě kreativity, srozumitelnosti, porozumění bezpečnosti a souladu s hodnotami.</p>
OTÁZKY PRO SEBEHODNOCENÍ	Znalosti, postoje	<p>Které hodnoty považujete ve svém každodenním životě za nejdůležitější a jak ovlivňují vaše jednání?</p> <p>Jak se po těchto aktivitách změnil váš pohled na influencersy nebo sociální sítě?</p> <p>Co jste se naučili o vlivu virálních výzev na rozhodování?</p> <p>Popište situaci, kdy jste pocítili tlak okolí. Jak byste podobnou situaci řešili nyní?</p> <p>Co budete v budoucnu dělat jinak ve svém přístupu k online obsahu nebo trendům?</p>
REÁLNÝ ÚKOL	Znalosti, dovednosti, postoje	<p>Děti se zapojí do týdenního projektu, v rámci kterého budou vést „Cestu za svými hodnotami“. Jejich úkolem je zaznamenávat situace z reálného života, které odrážejí jejich rozhodovací procesy ovlivněné jejich hodnotami. Každý zápis do deníku by měl obsahovat následující prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stručný popis situace, se kterou se setkaly. • Identifikaci konkrétních hodnot, které ovlivnily jejich rozhodnutí. • Prozkoumání jejich pocitů ohledně učiněné volby. • Shrnutí toho, co se z této zkušenosti naučily a jak to může ovlivnit jejich budoucí rozhodnutí. <p>Tato aktivita nejen povzbuzuje děti k uplatňování jejich chápání hodnot v praktických situacích, ale také podporuje kritické myšlení a sebereflexi, což jsou základní dovednosti pro jejich osobní rozvoj.</p> <p>Děti identifikují virální výzvu nebo trend influencerů, se kterým se setkaly. Vytvoří krátkou prezentaci nebo video, ve kterém vysvětlí, co výzva obnáší, její potenciální rizika a výhody, jak je v souladu (nebo není v souladu) s jejich hodnotami, a navrhnou alternativní způsoby, jak propagovat stejnou hodnotu nebo poselství bez rizik.</p>

Kontext použití

Aktivity v této výukové jednotce jsou navrženy tak, aby byly flexibilní a přizpůsobivé v různých kontextech a prostředích.

Využití ve třídě:

Tyto aktivity lze začlenit do různých předmětů, jako je občanská výchova, společenské vědy, informační a komunikační technologie nebo mediální gramotnost.

Knihovní programy:

Knihovny, jak ve školách, tak v komunitách, jsou vynikajícím prostorem pro představení a diskusi o médiích, digitální gramotnosti a občanství. Aktivity lze přizpůsobit jako samostatné lekce, aby se děti nebo návštěvníci knihovny zapojili do těchto důležitých témat.

Zapojení rodiny a komunity:

Kapitola může být také využita v rodinných nebo komunitních workshopech, což podpoří širší účast. Tyto lekce poskytují rodinám příležitost prohloubit své znalosti o médiích a digitální gramotnosti a zároveň posílit znalosti, které děti získávají ve škole.

Propojení s dalšími kapitolami

- **Autenticita a autorita:** analyzuje soudržnost, důvěryhodnost a autoritu u obdivovaných osobností.
- **Komunikace:** zaměřuje se na to, jak vzory komunikují hodnoty a formují vliv vrstevníků.
- **Emoce:** propojuje inspiraci, empatii a sebeuvědomění s osobními rozhodnutími a chováním.
- **Onlife:** zkoumá, jak online přítomnost a platformy zvyšují viditelnost a vliv vzorů.

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

Digitální dětství a vzestup influencerů

Dnešní děti vyrůstají obklopeny digitálními technologiemi. Často používají smartphony, tablety a počítače a tráví mnoho času na sociálních sítích, v aplikacích pro zasílání zpráv a online hrách. V důsledku toho se influenceři stali novými vzory. Budují si významnou základnu sledujících na platformách jako YouTube, TikTok a Instagram, kde sdílejí svůj každodenní život nebo specializované zájmy, jako je móda, hraní her, fitness, cestování nebo humor.

Influenceři jako vzory, se kterými se lze ztotožnit

V mnoha ohledech převzali influenceři role, které tradičně zastávali členové rodiny nebo vrstevníci. Na rozdíl od mainstreamových celebrit se influenceři mladým divákům často jeví jako srozumitelnější, což může jejich vliv ještě zesílit. Děti ve věku od 11 do 13 let jsou obzvláště vnímavé a často se obracejí na influencery, aby se pobavily, získaly rady, inspiraci a utvořily si identitu. Mnoho dětí uvádí, že sleduje influencery, protože sdílejí společné zájmy nebo jim pomáhají zmírnit nudu (Coates et al., 2020). Například chlapci mohou sledovat herní influencery, aby se naučili strategie nebo objevili nové hry, zatímco jiné mohou sledovat influencery zabývající se krásou nebo životním stylem, aby se dozvěděli více o módě, péči o pleť nebo osobní hygieně.

Ovlivňování budoucích ambicí

Mnoho dětí dnes říká, že až vyrostou, chtějí se stát influencery. Podle průzkumů (například Morning Consult, 2023) je být influencerem na sociálních médiích pro mnoho lidí „vysněným povoláním“. Přitažlivost spočívá v domnělé slávě, svobodě, kreativitě a finančním úspěchu, které influencery podle všeho provázejí.

Vliv na světový názor a hodnoty

Děti tráví značné množství času sledováním influencerů nebo interakcí s nimi, někdy i několik hodin denně. Toto opakované vystavení formuje jejich pohled na svět a vnímání úspěchu, krásy a sociálních norem. Obsah influencerů je často pečlivě vybírán a idealizován, ale mnoho dětí nemá mediální gramotnost, aby tyto manipulace rozpoznávalo. V důsledku toho mohou mít nereálná očekávání nebo zkreslené hodnoty.

Rozporuplné hodnoty: influenceři vs. tradiční vzory

Dalším klíčovým aspektem je pomoci dětem rozpoznat a zamyslet se nad hodnotami propagovanými influencery ve srovnání s hodnotami, které zprostředkovávají tradiční vzory, jako jsou rodiče a další členové rodiny. Zatímco členové rodiny často prostřednictvím každodenních interakcí předávají hodnoty jako odpovědnost, empatie, vytrvalost a integrita, influenceři zdůrazňují hodnoty, které jsou více v souladu s konzumní kulturou, jako je popularita, krása, úspěch nebo materiální bohatství. Tento kontrast může zmást mladé adolescenty, kteří si teprve vytvářejí svůj smysl pro identitu a morální kompas.

Budování kritického uvědomění u dětí

Vzhledem k tomu, že influenceri často prezentují pečlivě vybraný životní styl, který se jeví jako okouzující a snadno dosažitelný, mohou děti začít upřednostňovat vnější uznání, image nebo slávu před realističtějším a smysluplnějším osobním rozvojem. Tím, že děti povzbuzují k kritickému zkoumání

zpráv a hodnot, které absorbují online, mohou jim pedagogové pomoci lépe rozlišovat mezi autentickými hodnotami, které přispívají k dlouhodobému blahobytu (), a povrchními ideály, které mohou vést k zklamání nebo nerealistickým očekáváním.

Porozumění typům influencerů

Porozumění typům influencerů může pedagogům pomoci efektivněji se v této oblasti orientovat. Influenceri se obvykle dělí podle počtu sledujících (Kay, Mulcahy, Parkinson, 2020):

- Mikroinfluenceri (do 100 000 sledujících): Známí silným zapojením a srozumitelností.
- Makroinfluenceri (100 000 až 1 milion sledujících): Profesionální tvůrci obsahu s širokým dosahem.
- Mega-influenceri (více než 1 milion sledujících): Často se jedná o celebrity s profesionálně spravovanými účty.

Mezi příklady patří MrBeast (YouTube), Khaby Lame (TikTok) a Cristiano Ronaldo (Instagram).

Role pedagogů při vedení digitální gramotnosti

Vzdělavatelé si musí být vědomi obrovského vlivu influencerů na mladé mysli. Zatímco mnoho influencerů nabízí pozitivní, vzdělávací nebo zábavný obsah, jiní mohou propagovat nereálný životní styl, nevhodné chování nebo konzumní hodnoty. Hranice mezi osobním obsahem a reklamou je často nejasná a děti nemusí vždy pochopit, kdy jsou předmětem marketingu.

Emocionální a psychologické účinky

Je také důležité si uvědomit emocionální a psychologický dopad, který mohou mít influenceri. Mladí adolescenti se nacházejí v klíčové fázi vývoje identity a sociální srovnávání je v tomto období normálním, ale citlivým aspektem. Neustálé vystavování filtrovaným, vyleštěným obrazům úspěchu a štěstí může vést ke snížení sebevědomí, úzkosti a nespokojenosti.

Podpora kritického myšlení a rovnováhy

Toto digitální prostředí však také nabízí příležitosti k učení a zapojení. Někteří influenceri propagují vzdělávací obsah, pozitivní vnímání těla, povědomí o duševním zdraví a sociální aktivismus. Tím, že vedou děti k kritické analýze a hodnocení médií, která konzumují, mohou jim pedagogové pomoci stát se mediálně gramotnými digitálními občany. Vyvážený přístup je zásadní. Místo demonizace influencerů nebo zákazu diskusí na sociálních médiích by pedagogové měli podporovat otevřené rozhovory o obsahu, který děti konzumují. Ty mohou dětem pomoci zamyslet se nad svými mediálními návyky, prozkoumat vliv digitálního obsahu na jejich hodnoty a aspirace a naučit se orientovat v digitálním světě s kritickým myšlením a sebevědoměním.

JAK FUNGUJE TATO LEKCE

Téma 1: Důležitost hodnot

Hodnoty jsou vodítkem, které ovlivňuje způsob, jakým lidé interagují s okolním světem, a má dopad na jejich volby a vztahy. Různé hodnoty, jako je upřímnost, respekt a empatie, hrají klíčovou roli při vytváření pozitivního prostředí a formování etického chování. Porozuměním významu těchto hodnot mohou jednotlivci reflektovat, co je v jejich životě důležité. Zkoumání hodnot také připravuje půdu pro zkoumání vlivu digitálních i tradičních vzorů na prosazování těchto základních principů.

Co se účastníci naučí?

Po absolvování této lekce získají děti komplexní pochopení hodnot a jejich klíčové role při formování osobního chování a rozhodování. Budou schopny formulovat své základní hodnoty a zamyslet se nad tím, jak tyto principy ovlivňují jejich interakce a vztahy. Dále děti prozkoumají různé kategorie hodnot a budou diskutovat o konkrétních příkladech, které ilustrují jejich význam. Tyto znalosti jim umožní rozpoznat dopad hodnot na jejich životy a širší kontext jejich sociálního prostředí, což podpoří hlubší sebeuvědomění a etické porozumění.

Výsledky učení

Děti budou schopny:

- definovat, co jsou hodnoty,
- vysvětlit význam hodnot při řízení osobního chování a rozhodování,
- identifikovat a formulovat své základní hodnoty a zamyslet se nad tím, jak tyto hodnoty ovlivňují jejich jednání a vztahy s ostatními
- kategorizovat různé typy hodnot a diskutovat o příkladech každého z nich.

Uspořádání prostoru

Není důležité, jak účastníci v místnosti sedí, důležité je, aby se při diskusi o osobních hodnotách cítili pohodlně. V některých situacích se budou cítit pohodlněji, když budou sedět v kruhu, v jiných situacích zase u školních lavic. Doporučuje se, aby pedagogové zvolili způsob, který podle jejich názoru bude pro děti nejpříjemnější. Pro tuto aktivitu je důležité umístit uprostřed místnosti dostatečně velký stůl, na který se rozloží karty s hodnotami. Umístění stolu uprostřed místnosti zároveň umožní dětem volně se kolem něj pohybovat.

Použité metody a pedagogické techniky

- Předběžné porozumění a vysvětlení
- Individuální aktivity
- Aktivity celé skupiny

Nástroje

- Počítače nebo tablety s přístupem na internet
- Monitor nebo projektor

- PPT prezentace
- Karty s hodnotami

Přehled aktivit

Aktivita 1.a.1 – Hodnoty v našich životech

Děti přemýšlejí o roli hodnot v jejich osobním životě. Prostřednictvím individuálních a skupinových aktivit identifikují klíčové hodnoty, které řídí jejich chování a rozhodnutí. Tato aktivita pomáhá dětem pochopit, jak hodnoty ovlivňují identitu, vztahy a životní volby.

Aktivita 1.a.2 – Objevování hodnot, za kterými stojí naše osobní vzory

Děti analyzují hodnoty prosazované různými tradičními a digitálními vzory. Kritickým zamyšlením nad obdivovanými osobnostmi se děti učí rozpoznávat pozitivní i negativní vlivy a hodnotit vzory na základě smysluplných osobních hodnot.

Podrobné pokyny pro jednotlivé aktivity jsou uvedeny v plánu aktivit v příloze.

Téma 2: Porovnání tradičních a digitálních vzorů

Osobní vzory hrají významnou roli při formování hodnot, postojů a aspirací mladých lidí. V dnešním světě se k tradičním vzorům, jako jsou rodiče a vzdělavatelé, přidávají digitální influenceři, kteří oslovují široké publikum prostřednictvím sociálních médií. Ačkoli oba typy vzorů mohou inspirovat, učit a ovlivňovat chování, liší se v tom, jak komunikují hodnoty, jaká média používají a jaký typ vlivu vyvíjejí. Tato podkapitola se zabývá podobnostmi a rozdíly mezi tradičními a digitálními vzory, zkoumá hodnoty, které reprezentují, a dopad, který mají na mladé publikum. Prostřednictvím řady aktivit budou děti zkoumat hodnoty prosazované těmito vzory, kriticky analyzovat, jak jsou tyto hodnoty sdělovány, a zamýšlet se nad tím, jak mohou digitální influenceři formovat vnímání tělesného vzhledu a životního stylu. Tím, že podporuje povědomí a kritické myšlení, si tato aktivita klade za cíl vybavit děti dovednostmi, které jim umožní hodnotit vzory v jejich životech a činit uvážlivá rozhodnutí o tom, ke komu vzhlížejí a proč.

Co se účastníci naučí?

Prozkoumáním hodnot propagovaných tradičními a digitálními vzory získají děti komplexní pochopení toho, jak tyto osobnosti ovlivňují postoje, chování a vnímání. Prostřednictvím aktivit zaměřených na kritickou analýzu děti zdokonalí svou schopnost hodnotit důvěryhodnost a záměry tradičních i digitálních influencerů. Rozvinou schopnost rozpoznat autentické hodnoty, které jsou v souladu s jejich osobními přesvědčeními, a zároveň zpochybňovat společenské a komerční motivy určitých sdělení. Reflektováním vlivu digitálních vzorů na vnímání těla a volbu životního stylu děti posílí své sebeuvědomění a schopnost činit promyšlená, hodnotově orientovaná rozhodnutí.

Výsledky učení

Děti budou schopny:

- identifikovat a porovnat základní hodnoty propagované tradičními vzory a digitálními influencerky, rozpoznat podobnosti i rozdíly v jejich poselstvích,
- rozvíjet kritické myšlení, aby mohly hodnotit autentičnost, záměry a dopad hodnot sdělovaných tradičními i digitálními vzory,
- reflektovat své osobní přesvědčení a hodnoty a posoudit, jak vnější vlivy, zejména od digitálních influencerů, formují jejich vnímání sebe sama a volbu životního stylu,
- procvičovat analytické a rozhodovací schopnosti, aby mohly určit, které vzory jsou v souladu s jejich vlastními hodnotami a poskytují jim pozitivní a smysluplnou inspiraci v jejich životech.

Konfigurace prostoru

Prostor by měl umožňovat práci ve dvojicích a být vybaven projektorem nebo monitorem pro promítání obsahu.

Metody a pedagogické techniky

Metody použité v této fázi budou zahrnovat:

- Předběžné porozumění a vysvětlení
- Individuální a skupinové aktivity
- Skupinová diskuse

Nástroje

- Počítače nebo tablety
- PPT prezentace
- monitor nebo projektor
- pracovní listy

Přehled aktivit

Aktivita 2.a.1 – Porovnání tradičních a digitálních vzorů

Děti porovnávají tradiční vzory (např. rodiče, vzdělavatelé, historické osobnosti) s digitálními vzory (např. influenceři a online celebrity). Prostřednictvím diskuse a analýzy děti zkoumají podobnosti a rozdíly v hodnotách, viditelnosti a vlivu vzorů v různých prostředích.

Aktivita 2.a.2 – Digitální vzory a společenské srovnávání

Tato aktivita se zaměřuje na vliv digitálních vzorů na sebevědomí a sociální srovnávání. Děti přemýšlejí o tom, jak online osobnosti formují aspirace, vnímání úspěchu a osobní identitu. Aktivita podporuje kritické myšlení o tlacích vytvářených kurátorovanými digitálními životy.

Aktivita 2.b.1 – Virální výzvy

Děti zkoumají fenomén virálních výzev na sociálních médiích. Na základě analýzy populárních příkladů identifikují motivace, rizika a společenské dopady spojené s virálními trendy. Aktivita povzbuzuje děti k kritickému přemýšlení o účasti na virálním obsahu nebo jeho sdílení.

Aktivita 2.b.2 – Výzva přijata? Pohled na bezpečnost virálních trendů

Děti reflektují tlak vrstevníků a osobní rozhodování v kontextu virálních výzev. Prostřednictvím diskusí a simulací si procvičují asertivní dovednosti a učí se posuzovat potenciální důsledky přijetí nebo odmítnutí výzev.

Aktivita 2.b.3 – Odhalování mýtů o influencerech a virálních výzvách

V této aktivitě děti rozvíjejí schopnosti kritického myšlení tím, že zkoumají běžné mýty o influencerech a virálních výzvách. Analýzou reálných příkladů se učí rozlišovat realitu od přehánění a marketingových strategií. Aktivita podporuje odpovědnou konzumaci médií.

Podrobné pokyny pro jednotlivé aktivity jsou uvedeny v plánu aktivit v příloze.

PLÁNY AKTIVIT A PRACOVNÍ LISTY

HODNOTY V NAŠICH ŽIVOTECH

Cíl

- Pomoc studentům rozpoznat a zamyslet se nad základními hodnotami, které jsou důležité v jejich vlastních životech.
- Rozvíjet porozumění studentů tomu, jak hodnoty ovlivňují chování, rozhodnutí a obdiv k vzorům.
- Připravit studenty na hlubší reflexi hodnot, které reprezentují tradiční a digitální vzory.

Příprava

- Uspořádejte třídu do kruhu nebo do malých skupin, abyste podpořili otevřenou diskusi.
- Vytvořte otevřené a uvolněné prostředí.
- Tabule nebo flipchart pro zapisování hodnot.
- Fixy nebo propisky.
- Pracovní materiály:
 - Pracovní list 1: „List pro reflexi mých hodnot“ (jeden pro každého žáka).
 - Šablona k vytištění – Karty hodnot: Karty s napsanými jednotlivými hodnotami (např. poctivost, laskavost, kreativita, vůdčí schopnosti, oblíbenost, loajalita, odvaha, respekt, zodpovědnost, zábava, spravedlnost). Vytiskněte sadu karet hodnot (jednu sadu pro každou malou skupinu nebo jednu společnou sadu pro celou třídu).
 - Hlavní seznam hodnot, který lze během aktivity zobrazit nebo promítnout (volitelné)

Podrobný návod

1. Úvod (5 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes budeme přemýšlet o hodnotách, které jsou pro nás důležité, a o tom, jak ovlivňují naše chování, rozhodnutí a osobní vzory, které obdivujeme.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - **Hodnoty** jsou myšlenky nebo přesvědčení o tom, co je v životě důležité.
 - Hodnoty ovlivňují to, ke komu vzhlížíme a jak se chováme.

- **Úvodní otázka:**
„Jaké vlastnosti obdivujete na lidech, ke kterým vzhlížíte?“
-

2. Praktické cvičení – Identifikace osobních hodnot (20 minut)

Krok 1: Vytvoření skupin

- Rozdělte studenty do malých skupin (4–6 účastníků) nebo je nechte stát v kruhu, v závislosti na velikosti třídy.
- Dejte každé skupině sadu **karet hodnot**.

Krok 2: Výběr karet hodnot (10 minut)

- Požádejte každého studenta, aby:
 - Podíval se na sadu karet hodnot.
 - Vybrali **5 hodnot**, které považují za nejdůležitější pro sebe osobně.
- Jakmile si všichni vyberou 5 karet, požádejte je, aby:
 - Zúžili výběr na **3 základní hodnoty**, o které by nikdy nechtěli přijít.
- Studenti mohou vybrané hodnoty zapsat do **pracovního listu 1**.

Krok 3: Sdílení ve skupině (10 minut)

- Požádejte každého studenta, aby se podělil o:
 - Jednu hodnotu, kterou si vybrali, a proč je pro ně důležitá.
 - Podporujte respektující naslouchání bez odsuzování.
-

3. Reflexe a diskuse (10 minut)

- Umožněte diskusi pomocí těchto podnětů:
 - „Byly nějaké hodnoty, které si vybralo mnoho lidí ve skupině?“
 - „Byly vybrány nějaké překvapivé nebo jedinečné hodnoty?“
 - „Jak podle vás tyto hodnoty ovlivňují vaše každodenní rozhodnutí?“
 - „Myslíte si, že lidé, které nejvíce obdivujete, sdílejí stejné hodnoty?“
 - Shrňte klíčové body:
 - Každý má jiné hodnoty a to je v pořádku.
 - Naše hodnoty určují, jak se chováme a koho obdivujeme.
 - Uvědomění si našich vlastních hodnot nám pomáhá vybírat si pozitivní osobní vzory.
-

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Hodnoty jsou ústředním prvkem toho, kým jsme.
- Porozumění našim osobním hodnotám nám pomáhá činit lepší rozhodnutí v životě i na internetu.
- Osobní vzory často odrážejí hodnoty, které považujeme za důležité.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně:

- „Jak můžete tento týden žít jednu ze svých zvolených hodnot vědoměji?“

3. Sdílení ve skupině

Požádejte několik studentů, aby se podělili o malý krok, který mohou udělat, aby žili jednu ze svých hodnot aktivněji.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Vaše hodnoty jsou vaším vodítkem. Vybírejte je pečlivě a žijte podle nich s hrdostí.“

Volitelné další kroky

Domácí úkol

Žáci mohou vytvořit „koláž hodnot“ pomocí časopisů, kreseb nebo digitálních obrázků, které představují jejich základní hodnoty.

Kapitola: OSOBNÍ VZORY

Aktivita 1.a.1 - Hodnoty v našich životech

Pracovní list (k vytištění): Moje hlavní životní hodnoty

Napiš 5 hodnot, které jsou pro tebe v životě důležité.

Vyber z tvého seznamu 3 nejdůležitější.

For each core value, write one example of how you show this value in real life.

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Kapitola: OSOBNÍ VZORY

Aktivita 1.a.1 - Hodnoty v našich životech

Pracovní list (k vytištění): Moje hlavní hodnoty

Bohatství

Víra

Lhostejnost

**Smysl pro
humor**

Blížkost

Péče

Jmění

Komunikace

Láska

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Kapitola: OSOBNÍ VZORY

Aktivita 1.a.1 - Hodnoty v našich životech

Pracovní list (k vytištění): Moje hlavní hodnoty

Individualita

Pravda

Vlídnost

Krása

Věrnost

Zájem

Odhodlání

Pochvala

Představivost

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

Spolufinancováno
Evropskou unií

Kapitola: OSOBNÍ VZORY

Aktivita 1.a.1 - Hodnoty v našich životech

Pracovní list (k vytištění): Moje hlavní hodnoty

Mír

Rodina

Odpovědnost

Důvěra

Podpora

Pochopení

Bezpečí

Optimismus

Spravedlnost

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

Spolufinancováno
Evropskou unií

Kapitola: OSOBNÍ VZORY

Aktivita 1.a.1 - Hodnoty v našich životech

Pracovní list (k vytištění): Moje hlavní hodnoty

Přítelství

Upřímnost

Spolupráce

**Společné
snažení**

Otevřenost

Soucit

Srdečnost

Úspěch

Kreativita

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Sebeúcta
Vytrvalost
Solidarita **Moudrost** **Důstojnost** **Štědrost**
Důvěryhodnost **Optimismus** **Pokora**
Odvaha **Trpělivost** **Odvaha**
Zvídavost **Upřímost** **Kreativita** **Poctivost**
Věrnost **Gratitude** **Fairness**
Spolupráce **Self-control**
Open-mindedness **Vlídlnost**
Spravedlnost **Tolerance** **Soucit**
Odpuštění **Respekt** **Odpovědnost**

OBJEVOVÁNÍ HODNOT, ZA KTERÝMI STOJÍ NAŠE OSOBNÍ VZORY

Cíl

Studenti rozvinou své kritické myšlení tím, že identifikují a analyzují konkrétní hodnoty prosazované různými typy vzorů, jak tradičních, tak digitálních. Prostřednictvím individuální reflexe a skupinové diskuse si studenti uvědomí poselství, která předávají obdivované osobnosti, a zamyslí se nad významem výběru vzorů, které inspirují k pozitivnímu osobnímu rozvoji.

Příprava

- Připravte **pracovní list 1: Objevování hodnot, za kterými stojí naše osobní vzory**
 - Do tabulky doplňte jména vzorů (studenti si je vyberou nebo dostanou příklady)
 - Hodnoty propagované vzorem (vybrané z poskytnutého seznamu nebo volně zapsané).
- Připravte seznam příkladů vzorů (volitelné), včetně tradičních osobností (např. oblíbený učitel, vůdčí osobnost komunity) a digitálních osobností (např. YouTuber, influencer na Instagramu).
- Připravte seznam hodnot, ze kterých si studenti mohou vybrat (např. vytrvalost, sláva, laskavost, odpovědnost, bohatství, odolnost, kreativita, upřímnost, vzhled, popularita).
- Připravte **pracovní list 2: Objevování hodnot, za kterými stojí naše osobní vzory**

Podrobný postup

1. Úvod a diskuse (5–7 minut)

- Začněte jednoduchou otázkou pro celou třídu:
„Co podle vás dělá člověka dobrým vzorem?“
- Brainstormujte odpovědi a na tabuli sepište několik hodnot nebo vlastností.

Vysvětlete, že účelem této aktivity není jen obdivovat někoho, ale kriticky přemýšlet o tom, jaké poselství nebo chování tato osoba šíří – ať už záměrně, nebo ne.

2. Skupinová aktivita 2 (10 minut)

- Rozdejte každému žákovi **pracovní list 1**.

- Požádejte žáky, aby v pracovním listu označili hodnoty, které podle nich reprezentují jednotlivé tradiční a digitální vzory uvedené v seznamu:
 - **Tradiční osobní vzory:** rodiče, třídní učitel, nejlepší přítel
 - **Digitální osobní vzory:** například MrBeast, Khaby Lame, Charlie D'Amelio, Taylor Swift – přidejte dvě jména, která si skupina vybere, a запиšte je do tabulky
- Po vyplnění pracovního listu rozdělte žáky do dvojic, aby:
 - Porovnali své odpovědi.
 - Diskutovali o tom, proč označili určité hodnoty pro každý vzor.

3. Individuální reflexe (10–15 minut)

- Rozdejte každému žákovi **pracovní list 2**.

Úkol:

- Žáci vyberou 3 osobní vzory (buď ze seznamu, nebo podle vlastních nápadů).
- U každého vzoru určí 2–3 klíčové hodnoty, které tento vzor prosazuje.
- Studenti mohou použít seznam vzorových hodnot nebo vymyslet vlastní.

Vodicí otázky během práce žáků:

- Co tato osoba považuje za důležité, jak to projevuje svými činy, slovy nebo životním stylem?
- Jsou tyto hodnoty pozitivní, neutrální nebo negativní?
- Souhlasíte s hodnotami, které propaguje?

Povzbudte studenty, aby přemýšleli nad rámeč povrchních dojmů.

4. Sdílení ve dvojicích a skupinová diskuse (10–15 minut)

- Po vyplnění pracovních listů vyzvěte studenty, aby se rozdělili do dvojic.

Ve dvojicích:

- Porovnejte a prodiskutujte hodnoty, které identifikovali.
- Jsou mezi nimi nějaké překvapivé nebo sporné hodnoty?

Reflexe celé třídy:

- Které hodnoty se objevovaly nejčastěji?
- Prosazují tradiční osobní vzory a digitální osobní vzory stejné hodnoty?
- Které hodnoty jsou vzácné, ale důležité?

Podporujte respektující diskusi a zdůrazněte, že osobní vzory mohou mít jak pozitivní, tak negativní vliv.

Závěr aktivity

- Shrňte klíčové body:
 - Uvědomění si hodnot, které zastávají obdivované osobnosti, nám pomáhá činit vědomá rozhodnutí o tom, koho následujeme nebo kým se inspirováme.
 - Ne každá slavná nebo populární osoba propaguje pozitivní hodnoty – je důležité kriticky přemýšlet o vlivu.

Závěrečná reflexe k zobrazení

„Vyberte si jeden vzor, který obdivujete. Jakou hodnotu prosazuje, kterou byste chtěli posílit u sebe?“

Studenti mohou své odpovědi sdílet nahlas nebo je individuálně zapsat.

Následná diskuse

Žáci vytvoří jednoduchý plakát „Hvězda hodnot“ pro jednu vzorovou osobnost, kterou obdivují.

Plakát by měl obsahovat:

- Jméno vzoru
- Tři klíčové hodnoty, které tento vzor reprezentuje
- Krátké vysvětlení, jak se každá z těchto hodnot projevuje v jeho činech

Tyto plakáty lze později vystavit ve třídě, aby se oslavily pozitivní hodnoty a podnítila kritická diskuse.

Kapitola: OSOBNÍ VZORY

Aktivita 1a2: Objevování hodnot, za kterými stojí naše osobní vzory

Pracovní list (k vytištění)

Označte hodnoty, které představují tito lidé (tyto možné osobní vzory).

	Tvoji rodiče	Tvůj nejlepší přítel			
VLÍDNOST					
UPŘÍMNOST					
KREATIVITA					
ODVAHA					
RESPEKT					
PŘÁTELSTVÍ					
ODPOVĚDNOST					
ZÁBAVNOST					
POMOC OSTATNÍM					
FÉROVOST					
SEBEDŮVĚRA					

Kapitolat: OSOBNÍ VZORY

Aktivita 1a2: Objevování hodnot, za kterými stojí naše osobní vzory

Pracovní list (k vytištění)

Úkol:

Vyber si 3 osobní vzory podle vlastního výběru.

U každého z nich urči 2-3 klíčové hodnoty, které tento vzor představuje.

**JMÉNO OSOBNOSTI -
OSOBNÍHO VZORU**

**HODNOTY, KTERÉ TATO
OSOBA PŘEDSTAVUJE**

**JMÉNO OSOBNOSTI -
OSOBNÍHO VZORU**

**HODNOTY, KTERÉ TATO
OSOBA PŘEDSTAVUJE**

**JMÉNO OSOBNOSTI -
OSOBNÍHO VZORU**

**HODNOTY, KTERÉ TATO
OSOBA PŘEDSTAVUJE**

Osobní vzory

MrBeast (Jimmy Donaldson)	Greta Thunberg
Charli D'Amelio	Olivia Rodrigo
Khaby Lame	The Rock (Dwayne Johnson)
Emma Chamberlain	Dixie D'Amelio
Kai Cenat	Jude Bellingham
Alix Earle	Bella Poarch
Mark Rober	Addison Rae
IShowSpeed (Darren Watkins Jr.)	Ryan Trahan
Zendaya	Liza Koshy
Tom Holland	Taylor Swift

Hodnoty

Poctivost
Laskavost
Respekt (úcta)
Odpovědnost
Empatie (vcítění)
Spravedlnost / férovost
Zásadovost (integrita)
Odvaha
Štědrost
Vytrvalost
Pokora
Věrnost / loajalita
Trpělivost
Vděčnost
Spravedlnost

Soucit
Odpuštění
Tolerantnost
Kreativita
Spolupráce
Sebeovládání
Otevřenost (mysli)
Optimismus
Důstojnost
Sebeúcta
Moudrost
Důvěryhodnost
Statečnost
Zvědavost
Solidarita

**Vyber si jeden osobní vzor, člověka,
kterého obdivuješ.**

**Jakou hodnotu, kterou tento vzor
představuje, bys chtěl/a posílit i u
sebe?**

POROVNÁNÍ TRADIČNÍCH A DIGITÁLNÍCH OSOBNÍCH VZORŮ

Cíl

Žáci prozkoumají pojem vzorů tím, že porovnejí tradiční osobní vzory (např. členy rodiny, učitele, historické osobnosti) s digitálními vzory (např. influencersy, streamery nebo online celebrity). Prostřednictvím diskuse a kritického myšlení žáci identifikují podobnosti a rozdíly mezi těmito dvěma typy vzorů a zamyslí se nad tím, jak médium (offline nebo online) ovlivňuje způsob, jakým jsou osobní vzory vnímány a následovány.

Příprava

- Připravte **pracovní list: Podobnosti a rozdíly mezi tradičními a digitálními vzory**, rozdělený do tří částí:
 - Hodnoty společné pro oba typy.
 - Hodnoty specifické pro tradiční osobní vzory.
 - Hodnoty specifické pro digitální osobní vzory.
- Připravte seznam příkladů hodnot (např. laskavost, ambice, kreativita, krása, sláva, vůdčí schopnosti, odpovědnost).
- Rozdělte studenty do dvojic nebo malých skupin (2–4 studenti).
- Připravte několik příkladů tradičních a digitálních vzorů, abyste mohli zahájit diskusi (volitelné).

Podrobný postup

1. Úvodní diskuse (5–7 minut)

- Začněte tím, že se studentů zeptáte:
„Koho obdivujete v reálném životě?“
„Koho obdivujete na internetu?“
- Napište několik příkladů na tabuli.
- Stručně představte rozdíl mezi **tradičními** a **digitálními** vzory.

Vysvětlete, že ačkoli nás mohou inspirovat oba typy, způsob, jakým na nás působí, a hodnoty, které prosazují, se mohou lišit v závislosti na tom, jak s nimi komunikujeme.

2. Skupinová práce – srovnání (15–20 minut)

- Rozdělte žáky do dvojic nebo malých skupin.
- Rozdejte každé skupině **pracovní list 1**.

Úkol:

- V první části pracovního listu žáci uvedou **5–10 hodnot** nebo vlastností, které podle nich sdílejí tradiční i digitální osobní vzory.
- Ve druhé části studenti uvedou hodnoty, které jsou typicky spojovány s tradičními vzory.
- Ve třetí části uvedou hodnoty, které často prosazují digitální osobní vzory.

Vodící otázky na podporu studentů:

- Co dělá z někoho vzor, bez ohledu na to, odkud ho známe?
- Jakým způsobem sláva na internetu mění typ hodnot, které daná osoba propaguje?
- Jsou tradiční vzory více spojeny se skutečným životem?

Povzbudte studenty, aby diskutovali o rozdílech v **viditelnosti, dostupnosti, autentičnosti a komercializaci** mezi tradičními a digitálními osobnostmi.

3. Sdílení a reflexe (10–15 minut)

- Každá skupina sdílí své hlavní body s třídou.
- Shrňte na tabuli:
 - Společné hodnoty obou typů.
 - Jedinečné charakteristiky nebo rizika digitálních vzorů.

Vedejte diskusi ve třídě pomocí otázek jako:

- „Existují hodnoty, které očekáváme spíše od tradičních vzorů než od digitálních?“
 - „Myslíte si, že je snazší stát se digitálním vzorem než tradičním? Proč?“
-

Závěr aktivity

- Zdůrazněte klíčové body učení:
 - Tradiční i digitální osobní vzory mohou inspirovat pozitivní růst – nebo propagovat povrchní hodnoty.
 - Platforma a médium ovlivňují to, jak vnímáme a následujeme osobní vzory.

- Zdůrazněte myšlenku, že být vzorem (ať už online nebo offline) s sebou nese odpovědnost.

Závěrečná reflexe:

„Kdybyste si mohli vybrat jednu hodnotu, kterou by měl každý vzor prosazovat, jaká by to byla – a proč?“

Studenti mohou krátce sdílet své názory ve třídě nebo je zapsat do svých deníků či na lepící papírky.

Následná činnost

Úkol

Doma si studenti vyberou jednoho tradičního a jednoho digitálního vzor, kterého obdivují.

Napíší krátký odstavec (5–7 vět), ve kterém porovnají hodnoty, které každá z těchto osob prosazuje, a zamyslí se nad tím, kterou z nich by raději následovali a proč.

Povzbudte studenty, aby si své odstavce přinesli na další hodinu, kde je mohou sdílet nebo použít v prezentaci o pozitivních vzorech.

Kapitola: OSOBNÍ VZORY

Aktivita 2a1: Porovnání tradičních a digitálních osobních vzorů

Pracovní list

DIGITÁLNÍ VZORY A SPOLEČENSKÉ SROVNÁVÁNÍ

Cíl

- Pomoc žákům zamyslet se nad tím, jak digitální osobní vzory a influenceri ovlivňují sebevědomí a vnímání sebe sama.
- Zvýšit povědomí o procesech sociálního srovnávání vyvolaných kurátorským online obsahem.
- Podpořit kritické myšlení o realitě, která se skrývá za životním stylem influencerů.

Příprava

- Tradiční uspořádání učebny s obrazovkou (pro sledování videa).
- Flexibilní prostor pro následnou diskusi v malých skupinách.
- Vyberte nebo připravte krátký, vhodný videoklip influencerů, kteří ukazují idealizovaný životní styl (např. cestovatelé, fitness influencers, beauty TikTokeri). Ujistěte se, že není kontroverzní a je vhodný pro školu. Vyberte influencers, kteří v současné době rezonují mezi studenty vaší třídy. Návrhy:
 - Dove Reverse Selfie: Vliv sociálních médií na sebevědomí dívek – <https://www.youtube.com/watch?v=z2T-Rh838GA>
 - Dove Toxic Influence: Matky a dcery čelí toxickým sociálním médiím – <https://www.youtube.com/watch?v=sF3iRZtkyAQ&t=1s>
 - Kampaň Dove za skutečnou krásu – <https://www.youtube.com/watch?v=wpM499XhMJQ>
- Pracovní list 1: „Reflexní list sociálního srovnání“ (jeden pro každého žáka).
- Tabule nebo flipchart a fixy.
- Pokud video není k dispozici, použijte alternativně screenshoty nebo příspěvky na sociálních médiích.

Podrobný návod

1. Úvod (5 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes se budeme zabývat tím, jak sociální sítě a digitální osobní vzory mohou ovlivnit to, jak vnímáme sami sebe a ostatní.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**

- **Sociální srovnávání** nastává, když se srovnáváme s ostatními.
 - Když vidíme jen ty *nejlepší momenty* života někoho jiného, můžeme se cítit nespokojení se svým vlastním životem.
 - **Úvodní otázka:**
„Viděli jste někdy na internetu příspěvek, který ve vás vyvolal touhu, aby váš život byl vzrušující nebo jiný? O co šlo?“
-

2. Praktické cvičení – sledování videa a reflexe (20 minut)

Krok 1: Sledování videa (5 minut)

- Pustte krátké video influencera.
- Požádejte studenty, aby se na něj pouze podívali a bez hodnocení si zapsali své pocity a reakce.

Krok 2: Osobní reflexe (5 minut)

- Rozdejte pracovní list 1.
- Studenti individuálně odpoví na reflexivní otázky:
 - Jaký vliv mělo toto video na váš pohled na vlastní život?
 - Inspirovalo vás něco, cítili jste závist, vyloučení, motivaci?
 - Co podle vás ve videu chybí z reálného života?

Krok 3: Skupinová diskuse (10 minut)

- V malých skupinách (3–5 studentů) diskutujte:
 - Jaké emoce ve vás video vyvolalo?
 - Proč influenceri často ukazují jen své nejlepší momenty?
 - Jak to může ovlivnit způsob, jakým lidé vnímají sami sebe?
 - Jaké jsou některé výzvy v *reálném životě*, které se obvykle online neukazují?
-

3. Reflexe a diskuse s celou třídou (10 minut)

- Uspořádejte skupinovou diskusi pomocí následujících podnětů:
 - „Myslíte si, že životy influencerů jsou tak dokonalé, jak se jeví online? Proč ano, nebo proč ne?“
 - „Jak si můžete připomenout, že život online je často jen výběr toho nejlepšího?“
 - „Co můžete udělat, když si všimnete, že srovnáváte svůj život s životy ostatních online?“
- Shrňte klíčové body:
 - Sociální sítě často ukazují pouze vybrané části života.

- Srovnávání s těmito vybranými obrázky může snížit sebevědomí.
- Uvědomění si této skutečnosti může chránit vaše duševní zdraví a podpořit vděčnost za váš skutečný život.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Digitální osobní vzory ukazují upravené, často nereálné obrazy svého života.
- Sociální srovnávání může ovlivnit sebevědomí a vnímání sebe sama.
- Uvědomění pomáhá rozvíjet zdravější a vyváženější pohled na sebe sama.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů jednotlivě:

- „Až příště uvidíte perfektní příspěvek na internetu, co si o něm připomenete?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik studentů, aby se podělili o:

- Strategii, kterou by mohli použít, aby odolali negativnímu sociálnímu srovnávání.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Váš život je skutečný – není to výběr nejlepších momentů. Oslavujte ho.“

Volitelné další kroky

Kreativní domácí úkol

Žáci vytvoří plakát „Skutečný život vs. život online“, který ukazuje rozdíl mezi realitou a upravenými obrázky na sociálních médiích.

Upřímně se zamysli nad tím, jak sociální sítě ovlivňují tvoje pocity vůči sobě samému i vůči ostatním.

Otázka	Studentova odpověď
Jak ses po zhlédnutí tohoto videa cítil/a ve vztahu ke svému vlastnímu životu?	
Vzbudilo v tobě něco inspiraci, žárlivost, pocit vyloučení nebo motivaci?	
Co podle tebe ve videu chybí, aby lépe odráželo skutečný život?	
Jaké emoce v tobě video vyvolalo?	
Proč influenceri často ukazují jen své nejlepší momenty?	
Jak to může ovlivnit, jak lidé vnímají sami sebe?	
Jaké skutečné životní výzvy se obvykle na sociálních sítích neukazují?	

**Tvůj život je skutečný — ne jen výběr
nejlepších momentů. Oslavuj ho
takový, jaký je.**

VIRÁLNÍ VÝZVY

Cíl

- Seznámit studenty s fenoménem virálních výzev a s tím, jak se šíří prostřednictvím sociálních médií.
- Rozvíjet schopnost studentů rozlišovat mezi neškodnými a nebezpečnými virálními výzvami.
- Podpořit kritické myšlení a osobní odpovědnost při zapojování se do online trendů.
- Podnítit diskusi o vlivu vrstevníků, riskování a digitálním občanství.

Příprava

- Připravte stoly pro spolupráci v malých skupinách (3–5 studentů v každé skupině).
- Vytiskněte sady karet Match-up – jednu pro každou skupinu. Roztřihněte pracovní list na jednotlivé karty s názvy výzev a jejich popisy. Připravte obálky, abyste měli karty pro každou skupinu přehledně uspořádané. Rozdělte studenty do malých skupin po 3–5 u stolů, abyste podpořili týmovou práci a diskusi.

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

- Začněte lekci stručným představením pojmu virální výzvy, zdůrazněte, jak se šíří na sociálních médiích a ovlivňují účast mládeže. Zdůrazněte, že zatímco některé výzvy jsou zábavné a smysluplné, jiné mohou být škodlivé nebo dokonce nebezpečné. Při vysvětlování virálních výzev použijte popis výzvy uvedený v teoretickém popisu celé kapitoly.
- **Úvodní otázka:**
„Viděli jste někdy virální výzvu nebo se jí zúčastnili? O co šlo?“

2. Praktické cvičení – Porovnání výzev (10 minut)

Krok 1: Skupinová práce

- Vysvětlíte, že studenti budou hrát párovací hru, ve které budou spojovat názvy virálních výzev s jejich popisy. Každá skupina obdrží sadu karet s výzvami a odpovídajícími popisy. Cílem je správně spárovat každou výzvu s jejím popisem a poté spárované výzvy roztřídit do dvou kategorií: neškodné a nebezpečné. Připomeňte studentům, aby kriticky přemýšleli o potenciálním dopadu každé výzvy na bezpečnost a pohodu účastníků.
- Rozdejte každé skupině jednu sadu vystřižených karet. Dejte studentům 10–15 minut na to, aby přiřadili výzvy k jejich popisům. Procházejte třídou, pozorujte skupiny a pomáhejte jim, pokud mají otázky. Jakmile skupiny dokončí přiřazování, požádejte je, aby výzvy roztřídily do dvou kategorií: neškodné a nebezpečné. Ať karty rozloží do dvou hromádek nebo vytvoří dva sloupce na svých stolech, aby bylo vše přehledné.

Krok 2: Skupinová diskuse (15 minut)

- Vyzvěte skupiny, aby diskutovaly o tom, které výzvy již znali, které je překvapily a zda se oni sami nebo někdo z jejich okolí zúčastnil některé z výzev. Pokud se studenti cítí pohodlně, vyzvěte je, aby se podělili o to, zda se zúčastnili nějaké virální výzvy nebo byli svědky toho, jak se jí účastnili ostatní. Diskutujte o důvodech účasti a výsledcích.
- Vyzvěte každou skupinu, aby se podělila o výsledky svého třídění a vysvětlila své důvody pro zařazení konkrétních výzev do kategorie neškodných nebo nebezpečných. Podpořte další diskusi pomocí následujících otázek:
 - Byly nějaké výzvy, které jste považovali za neškodné, ale po této aktivitě jste si uvědomili, že mohou být nebezpečné?
 - Co ovlivňuje lidi, zejména mladé lidi, k účasti na virálních výzvách?
 - Jak sociální sítě přispívají k šíření těchto výzev?

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Zdůrazněte rozdíl mezi neškodnými a nebezpečnými výzvami a zdůrazněte důležitost informovaného rozhodování.
- Zdůrazněte, jak může tlak vrstevníků a trendy na sociálních médiích ovlivnit chování, a povzbudte studenty, aby před účastí ve virálních výzvách kriticky přemýšleli.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně: „Co si pomyslíte, až příště uvidíte virální výzvu online?“

Volitelné další kroky

Úkol:

Studenti pracují ve dvojicích, aby našli příklady pozitivních virálních výzev (např. výzvy, které podporují laskavost, zdraví nebo kreativitu) a připravili 2minutovou ústní prezentaci nebo krátký písemný popis.

Příklady mohou zahrnovat:

- Ice Bucket Challenge (zvýšení povědomí o ALS).
- Výzva #TrashTag Challenge (úklid životního prostředí).

THE ICE
BUCKET
CHALLENGE
(VÝZVA S
KYBLEM LEDU)

Dva lidé přemluví jinou osobu, aby vyskočila, a pak ji podkopnou nohy, takže spadne na hlavu.

THE RENEGADE
DANCE
CHALLENGE
(TANEČNÍ
VÝZVA
RENEGADE)

You are watching funny videos or compilations while attempting to resist laughter.

Ženy sdílely své fotografie bez make-upu, aby upozornily na problematiku rakoviny prsu.

THE SKULL-
BREAKER
CHALLENGE
(rozbití
hlavy/lebky)

Lidé si na sebe lijí kbelík ledové vody, aby zvýšili povědomí a získali finanční prostředky na podporu výzkumu amyotrofické laterální sklerózy (ALS).

THE CINNAMON
CHALLENGE
(skořicová
výzva)

TRY NOT TO
LAUGH
(zkus se
nezasmát)

Virální tanec
zveřejňovaný na
sociální síti TikTok, ve
kterém lidé tančí na
píseň Lottery od
interpreta K Camp.

THE BIRD BOX
CHALLENGE
(ptáček v kleci)

Spočívá v pěstování
knírů během listopadu,
aby se zvýšilo povědomí
o zdravotních
problémech mužů.

MOVEMBER
CHALLENGE

Lidé se natáčejí při
plnění běžných úkolů se
zavázanýma očima.

THE PENNY/
OUTLET
CHALLENGE
(výprodej/
second-hand)

Tato výzva spočívá v
tom, že lidé řídí auto
do rytmu písně „Cha
Cha Slide“ od DJ
Caspera.

Lidé se pokoušejí
spolknout lžičku
skořice, aniž by to
zapili vodou.

NO MAKEUP
SELFIE
CHALLENGE
(bez make-upu)

Zastrčení nabíječky
jen napůl do zásuvky
a házení mincí na
odkryté kolíky, aby
vznikly jiskry.

THE CHA CHA
SLIDE
CHALLENGE

VÝZVA PŘIJATA? POHLED NA BEZPEČNOST VIRÁLNÍCH TRENDŮ

Cíl

- Naučit studenty, jak kriticky hodnotit virální výzvy předtím, než se jich zúčastní.
- Rozvíjet dovednosti v oblasti hodnocení rizik a podporovat bezpečné chování na internetu.
- Posílit schopnost studentů činit informovaná rozhodnutí a odolávat tlaku vrstevníků.

Příprava

- Připravte stoly pro diskuse v malých skupinách (3–5 studentů v každé skupině).
- Pracovní list 1: „Kontrolní seznam bezpečnosti virálních výzev“ (jeden pro každou skupinu nebo jednotlivce).
- Fixy nebo propisky.
- (Volitelně) Plakátová deska pro vytvoření „Bezpečnostních pravidel pro online výzvy“.
- Plakát nebo snímek s příklady **rizikových faktorů**, které je třeba zvážit (např. fyzické nebezpečí, právní problémy, emocionální dopad, tlak vrstevníků). Viz pracovní list 2.

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes se naučíme, jak pečlivě uvažovat, než přijmeme nebo propagujeme virální výzvu. Ne každá výzva je bezpečná jen proto, že je populární!“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - Před účastí vždy **zvažte** rizika.
 - **Tlak okolí** může způsobit, že se riskantní výzvy jeví jako neškodné.
 - **Chytré rozhodování** chrání vás i ostatní.
- **Úvodní otázka:**
„Jaké otázky byste si měli položit, než se pustíte do něčeho riskantního na internetu?“

2. Praktické cvičení – Hodnocení výzev (20 minut)

Krok 1: Vytvoření skupin

- Rozdělte studenty do malých skupin (3–5 účastníků).
- Rozdejte každé skupině pracovní list 1.

Krok 2: Skupinová práce (15 minut)

- Každá skupina:
 - Projděte si virové výzvy na pracovním listu.
 - U každé výzvy odpoví na otázky bezpečnostního kontrolního seznamu:
 - Existuje fyzické nebezpečí?
 - Mohlo by to ublížit někomu jinému?
 - Mohlo by dojít k poškození majetku?
 - Mohlo by mi to způsobit potíže (s rodiči, ve škole, se zákonem)?
 - Dělán to jen kvůli tlaku okolí?
 - Jaké jsou skutečné výhody a rizika?

- Označte každou výzvu jako **bezpečnou**, **nebezpečnou** nebo **vyžadující více informací**.

Návrhy výzev:

Název výzvy	Popis	Typ
Výzva s kbelíkem ledové vody	Vylijte na sebe kbelík ledové vody, abyste zvýšili povědomí o ALS.	Neškodné
Mannequin Challenge	Znehybnění se jako manekýni během natáčení videa.	Neškodné
Planking Challenge	Ležet jako prkno na neobvyklých místech.	Neškodné (s opatrností)
Harlem Shake	Divoké tancování ve skupině na konkrétní píseň.	Neškodné
Výzva s víčkem od láhve	Odkopnutí víčka z láhve, aniž by se láhev převrhla.	Neškodné
Výzva s kapslemi na prací prostředek	Kousání do kapslí s pracím prostředkem, které jsou jedovaté.	Nebezpečné
Skull Breaker Challenge	Podražení někoho, kdo skáče do vzduchu, což může způsobit zranění.	Nebezpečné

Výzva s ohněm	Zapálit se a natočit to na kameru.	Nebezpečné
Modrá velryba	Nebezpečná „hra“ podněcující k sebepoškozování.	Nebezpečné
Cinnamon Challenge	Sníst lžici skořice za jednu minutu bez pití vody, s rizikem udušení.	Nebezpečné

Krok 3: Skupinové rozhodnutí

- Každá skupina vytvoří jednoduché „**pravidlo pro rozhodování o výzvách**“ – jednu větu, která shrnuje, jak se v budoucnu rozhodnou, zda přijmou nebo odmítnou virální výzvu.

3. Skupinová diskuse (10 minut)

- Požádejte každou skupinu, aby se podělila o:
 - Jednu výzvu, kterou vyhodnotila.
 - Svě **pravidlo pro rozhodování o výzvách**.
- Diskutujte:
 - „Co vás překvapilo na rizicích, která jste zjistili?“
 - „Proč je těžší říct ne, když vás k výzvě povzbuzují přátelé nebo vlivné osoby?“
 - „Jak můžete pomoci příteli, aby si dvakrát rozmyslel, než udělá něco riskantního?“
- Shrňte klíčové body:
 - Skvělá výzva nikdy nestojí za vážné zranění.
 - Kritické uvažování před jednáním je známkou síly, nikoli slabosti.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Virové výzvy mohou skrývat skrytá rizika.
- Pečlivé zvážení chrání vás i ostatní.
- Vaše bezpečnost je důležitější než popularita.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně:

- „Co uděláte, pokud budete cítit tlak, abyste se zapojili do výzvy, která se vám zdá nebezpečná?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik studentů, aby se podělili o:

- Jednu radu, kterou by dali kamarádovi ohledně virálních výzev.

4. Zopakujte hlavní poselství

Zobrazte tuto zprávu:

„Budte chytrí. Budte opatrní. Než se zapojíte do výzvy, dobře si to rozmyslete.“

Volitelné další kroky

Kreativní domácí úkol

Žáci navrhnu plakát „Rozmysli si, než se pustíš do výzvy“ s vlastním bezpečnostním pravidlem.

Úkol:
 Použij tento kontrolní seznam, abys rozhodl/a, zda je daná virální výzva bezpečná k zapojení. Buď při tom upřímný/á a kritický/á.

Výzvy - uvádíme je v původním názvu	Existuje fyzické nebezpečí?	Může to někomu ublížit	Může to poškodit majetek?	Mohu se dostat do potíží?	Dělám to jen proto, že to dělají ostatní?	Co je skutečný přínos této výzvy?	Zavěr: Je to bezpečné? Nebezpečné?
Ice Bucket Challenge							
Mannequin Challenge							
Tide Pod Challenge							
Skull Breaker Challenge							
Fire Challenge							
Blue Whale Challenge							
Cinnamon Challenge							

Podle čeho jsme se rozhodli?

**Bud' chytrý/á.
Zůstaň v bezpečí.
Přemýšlej, než se do výzvy zapojíš.**

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

ODHALOVÁNÍ MÝTŮ O INFLUENCERECH A VIRÁLNÍCH VÝZVÁCH

Cíl

- Pomoc žákům kriticky hodnotit informace o influencerech a virálních výzvách.
- Naučit žáky rozpoznávat mýty, přehánění a dezinformace.
- Posílit kritické myšlení a digitální gramotnost studentů.

Příprava

- Stoly pro spolupráci v malých skupinách (3–5 studentů v každé skupině).
- Pracovní list 1: „Odhalování mýtů: pravda nebo lež?“ (jeden pro každého studenta nebo skupinu).
- Připravený seznam mýtů o influencerech: 10–12 krátkých tvrzení (některá pravdivá, některá nepravdivá) souvisejících s influencery, životem na sociálních médiích a virálními výzvami.
- Fixy nebo propisky.
- Snímek „**Jak rozpoznat mýtus**“ s tipy (např. příliš extrémní, aby to byla pravda, žádný zdroj, apeluje pouze na emoce, sdíleno mezi vrstevníky bez ověření).

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes se naučíme, jak rozpoznat mýty o influencerech a virálních výzvách – a přemýšlet, než uvěříme nebo sdílíme informace.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - Ne všechno, co slyšíme o influencerech nebo virálních výzvách, je pravda.
 - Mýty se mohou rychle šířit, protože jsou emotivní, šokující nebo vtipné.
- **Úvodní otázka:**
„Věřili jste někdy něčemu na internetu, co se později ukázalo jako falešné nebo přehnané?“

2. Praktické cvičení – hra na vyvracení mýtů (20 minut)

Krok 1: Vytvoření skupin

- Rozdělte studenty do malých skupin (3–5 účastníků).
- Rozdejte každé skupině pracovní list 1.

Krok 2: Skupinová práce (15 minut)

- Přečtěte nahlas 10 připravených tvrzení nebo je zobrazte na obrazovce.
- U každého tvrzení se studenti rozhodnou:
 - **Pravda** – Potvrzené a ověřitelné.
 - **Nepravda** – mýtus, výmysl nebo přehánění.
- Skupiny zaznamenají své odpovědi do pracovního listu 1.
- Po rozhodování každá skupina vysvětlí:
 - Proč si myslí, že je to pravda nebo lež.
 - Jaké stopy jim pomohly se rozhodnout.

Správné odpovědi:

- **1 Většina influencerů jsou odborníci na výzvy, které propagují.**
 - Nepravda – Mnoho influencerů se účastní nebo propaguje výzvy kvůli popularitě, aniž by byli odborníky nebo rozuměli rizikům.
- **2 Všechny virtuální výzvy propagované influencery jsou bezpečné, pokud se jich účastní mnoho lidí.**
 - Nepravda – I populární výzvy mohou být nebezpečné nebo škodlivé.
- **3 Předtím, než se do výzvy pustíte, byste ji měli vždy prozkoumat, i když ji doporučuje váš oblíbený influencer.**
 - Pravda – Je důležité zvážit rizika každé výzvy, bez ohledu na to, kdo ji propaguje.
- **4 Některé virtuální výzvy mohou vést k vážnému fyzickému zranění nebo právním důsledkům.**
 - Pravda – Některé výzvy způsobily účastníkům zranění, smrt nebo právní problémy.
- **5 Influenceri mohou používat triky, jako je editace nebo speciální efekty, aby výzvy vypadaly jednodušší nebo bezpečnější, než ve skutečnosti jsou.**
 - Pravda – Mnoho influencerů upravuje svůj obsah, což může diváky uvést v omyl ohledně obtížnosti nebo rizik spojených s výzvami.
- **6 Je v pořádku výzvu přeskočit, i když ji všichni ostatní dělají.**
 - Pravda – Vždy je důležité upřednostnit svou bezpečnost a pohodu před přizpůsobením se trendům nebo výzvám.
- **7 Někteří influenceři propagují výzvy, protože za to dostávají zaplacení od firem.**
 - Pravda – Influenceri často spolupracují se značkami nebo společnostmi a dostávají zaplacení za propagaci určitých výzev nebo produktů.
- **8 Je snadné poznat, kdy je výzva nebezpečná, pouhým sledováním videa online.**
 - Nepravda – Mnohá nebezpečí nemusí být z videa zřejmá, například skrytá fyzická rizika nebo sociální tlak.
- **9 Tlak vrstevníků ze strany influencerů nebo přátel může vyvolat u lidí pocit, že se musí výzvy zúčastnit, i když si nejsou jisti.**
 - Pravda – Sociální tlak může lidem ztěžovat odmítnout účast v výzvách, i když mají pocit, že to není dobrý nápad.

- **10 Některé výzvy jsou speciálně navrženy tak, aby podněcovaly laskavost nebo pozitivní činy.**
 - Pravda – Existuje mnoho pozitivních výzev, například ty, které podporují charitu nebo veřejně prospěšné práce.

3. Skupinová diskuse (10 minut)

- Požádejte každou skupinu, aby se podělila o:
 - Jeden mýtus, který je překvapil.
 - Jednu stopu, kterou použili k odhalení mýtu.
- Použijte podněty k diskusi:
 - „Proč si myslíte, že se falešné nebo přehnané příběhy šíří tak snadno?“
 - „Co můžete udělat, když na internetu narazíte na něco šokujícího nebo extrémního?“
 - „Jak můžete ověřit, zda je příběh o virálním trendu pravdivý?“
- Shrňte klíčové body:
 - Vždy buďte skeptičtí k extrémním, emotivním nebo sdíleným příběhům.
 - Než uvěříte nebo šíříte informace, pečlivě si ověřte fakta.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Mýty o influencerech a virálních výzvách se šíří rychle – ale můžeme se naučit je rozpoznat.
- Kritické myšlení a ověřování faktů nám pomáhá chránit sebe i ostatní.
- Opatrnost před sdílením informací online je součástí odpovědného chování digitálního občana.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně:

- „Co uděláte jinak, až příště uslyšíte šokující příběh online?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik žáků, aby se podělili o:

- Strategii, kterou by doporučili pro odhalování online mýtů.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Rozmyslete si to dvakrát. Sdílejte s rozvahou.“

Volitelné další kroky

Kreativní domácí úkol

Studenti navrhnu mem nebo plakát s „tipem na odhalení mýtů“ pro rozpoznání falešných zpráv nebo přehnaných příběhů influencerů.

Kapitola: Osobní vzory

Aktivita 2b3: Odhalování mýtů o influencerech a virálních výzvách

Pracovní list 1 (k vytištění)

Úkol:

Rozhodni, která tvrzení jsou pravdivá, a která ne. Napiš, co ti pomohlo rozhodnout se.

Tvrzení	Pravda	Nepravda	Tvrzení	Pravda	Nepravda
Většina influencerů je odborníky na výzvy, které propagují.			Je naprosto v pořádku výzvu vynechat, i když se do ní zapojují všichni ostatní.		
Všechny virtuální výzvy propagované influencery jsou bezpečné, pokud se jich účastní mnoho lidí.			Někteří influenceři propagují výzvy proto, že jsou za to placeni firmami.		
Než se do nějaké výzvy zapojíš, měl/a by sis ji vždy nejdříve prověřit – i když ji doporučuje tvůj oblíbený influencer.			Nebezpečnost výzvy není vždy snadné poznat jen podle videa na internetu.		
Některé virtuální výzvy mohou vést k vážnému fyzickému zranění nebo právním následkům.			Nátlak influencerů nebo kamarádů může způsobit, že se lidé cítí povinni do výzvy zapojit, i když si nejsou jistí.		
Influenceři mohou používat triky, jako jsou úpravy videa nebo speciální efekty, aby výzvy vypadaly snadněji nebo bezpečněji, než ve skutečnosti jsou.			Některé výzvy jsou přímo vytvořené tak, aby podporovaly laskavost a pozitivní jednání.		

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

Spolufinancováno
Evropskou unií

**Než klikneš, zamysli se.
Sdílej s rozumem.**

www.socialmediakids.eu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASAP